

Tecnologías de calidad para la gestión y control de pedidos mediante el análisis de riesgos

L.F. Dávila Pérez¹ y L. Dávila-Nicanor*¹

¹Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Valle de México, Boulevard Universitario s/n Predio San Javier, Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex. México
ldavilap695@alumno.uaemex.mx, *ldavilan@uaemex.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En el presente artículo de investigación, se ha propuesto el desarrollo de una nueva tecnología informática para mejorar la calidad en el proceso de control de gestión de pedidos, esto es a partir del análisis de riesgos. El propósito del sistema es aportar a la organización que lo utiliza: competitividad, eficiencia, rendimiento y confiabilidad en sus procesos de venta, tomando en cuenta las herramientas fundamentales del esquema del negocio cliente – proveedor. Para ello, se ha tomado como base los resultados del análisis de riesgos. Así en la selección del marco de trabajo y del diseño del sistema, se ha optado por el marco de trabajo de SCRUM y los patrones de diseño para el desarrollo del sistema. Los resultados muestran como una adecuada planeación, proyecta de forma eficiente las variables de la calidad en el proceso y producto, para la atención del proceso de control y gestión de pedidos.

Palabras clave: Proceso de control de gestión, Análisis de riesgos, Calidad en el servicio.

Abstract

In this proposal, the development of a new information technology has been proposed to improve quality in the order management control process, this is from risk analysis. The purpose of the system is to contribute to the organization that uses it: competitiveness, efficiency, performance and reliability in its sales, taking into account the fundamental tools of the client-supplier business scheme. For this, the results of the risk analysis have been taken as a basis. Thus, in the selection of the framework and system design, the SCRUM framework and design patterns were chosen for the development of the system. The results show how an adequate planning, efficiently projects the quality variables in the process and product, for the attention of the control process and order management.

Key words: Management control process, Risk analysis, Service quality.

Introducción

Los procesos de control de gestión se refieren al conjunto de tareas y comportamientos relacionados en forma lógica que las organizaciones desarrollan con el tiempo para producir resultados específicos en los negocios y la forma única en que se organizan o se coordinan estas actividades [1]. Desarrollar un nuevo producto, generar y completar un pedido, establece una estrecha coordinación de las funciones de ventas, contabilidad y manufactura mediante las tecnologías de la información son una fuente de solidez competitiva. Para ello también es preciso definir sus etapas: la planeación y generación de estrategias, organización de recursos, la medición y control de los resultados de ventas y la retroalimentación de resultados para establecer evaluaciones y ajustes [2].

La administración de un proyecto de software, tiene una complejidad significativa, porque mientras que cualquier otro producto es tangible, un producto de software al inicio, sólo es un conjunto de ideas intangibles. Es tarea de líder del proyecto, estimar y proyectar esas ideas en una solución de software lo suficientemente robusta para solucionar la necesidad del proceso que se atiende. En este trabajo se ha desarrollado un sistema de software para el proceso de control y gestión de pedidos, tomando como base el análisis de riesgos para la selección del marco de trabajo y el diseño

y desarrollo de la propuesta. En este caso el sistema que ha resultado, opera de forma eficiente y confiable, garantizando la calidad en el servicio que proporciona a sus usuarios.

Trabajo Relacionado

El control de gestión es un sistema organizado para provocar que los gestores descentralizados tomen a su debido tiempo las decisiones adecuadas para alcanzar los objetos estratégicos perseguidos por cada unidad por la empresa [3]. Actualmente el control de gestión se apoya en una serie de programas realizados por expertos y bajo la guía del personal del departamento de control de gestión. Sin embargo estos programas son limitados y cualquier modificación suele requerir la intervención de los expertos en programación que los elaboraron. Algunas de las mejoras que han proporcionado los sistemas y tecnologías de información al control de gestión son la posibilidad de realizar análisis más profundos (con distinto nivel de detalle), más amplios (con distintas fuentes y gran volumen de información) y con menores tiempos de respuesta.

De acuerdo a [4], un sistema de información es un par (U, A) , donde $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ es un conjunto finito y no vacío de objetos llamado el universo del discurso y $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ es un conjunto finito no vacío de atributos, de modo que $a: U \rightarrow V_a$ para cualquier $a \in A$. Es decir un sistema de información cumple su propósito en base de sus atributos. En este caso la mayor problemática es que el conjunto de transacciones que se puede esperar en el alcance del sistema, para el control de gestión de pedidos, tiene que ver con el número de productos que maneja y el número de clientes a quien va dirigido, lo que hace un conjunto infinito de opciones, el que además sólo puede especificarse hasta el momento en donde los clientes realizan los pedidos. Se necesita un sistema de información a escala múltiple para representar conjuntos de datos que tienen estructuras de escala jerárquica medidas en diferentes niveles de granulación en los que cada atributo es un criterio.

Administración de Proyectos de Software y Marcos de Trabajo

La administración de los proyectos de software es compleja, puesto que cuando se establece el propósito de un sistema, todas las bases dependen del análisis del proceso que se pretende atender y del enfoque de la empresa en relación de este proceso [5]. Así el análisis de los manuales de operación, los lineamientos y la experiencia de los especialistas (Stakeholders), derivan en un conjunto de ideas que son la base para establecer: esquemas de trabajo, la organización de las actividades y fases del proyecto, los métodos y técnicas para asegurar la calidad del proceso y del producto. De esta forma, el primer objetivo dentro del enfoque de la administración para proyectos, es realizar un análisis de factibilidad técnica, operativa y económica, porque dependiendo de los resultados es que se puede estimar, si el valor del producto es conveniente y realizable, se tienen los elementos de decisión para seguir adelante con el proyecto o dejarlo. El análisis de riesgos, como parte de la factibilidad aborda todos los aspectos del proyecto, estimando la proyección de las situaciones adversas que puedan ocurrir en la organización del equipo, el proceso de desarrollo y las características de producto final. Así un riesgo se puede definir como: la probabilidad de que pueda ocurrir una situación o circunstancia adversa al proyecto [6]. Además de identificar un riesgo es necesario asentar la probabilidad de su ocurrencia y los efectos que puede tener, este aspecto se puede abordar teniendo bitácoras de proyectos parecidos. También es necesario establecer planes de contingencia para evadir o minimizar sus efectos en el proyecto que se estudia. Finalmente, establecer mecanismos de monitoreo a lo largo del proyecto, son aspectos para establecer un buen análisis de riesgos.

Una de las principales preocupaciones en el desarrollo de un sistema de software es la selección de la metodología adecuada para garantizar que el producto cumpla con las restricciones de tiempo, presupuesto y esfuerzo. Como metodologías bases se tiene la de cascada, desarrollo de prototipos, desarrollo incremental [7] y recientemente ha mostrado resultados satisfactorios el esquema de trabajo de SCRUM. Todas las metodologías se basan en la resolución de necesidades o requerimientos, en el esquema de SCRUM se denominan hitos.

SCRUM es un Framework que se basa en un proceso iterativo incremental del Proceso de Desarrollo de Software, comúnmente usado con desarrollo de software ágil. Entre sus características más importantes se tiene [8]:

- Colaboración estrecha con el cliente al que se le denomina Product-owner
- Predisposición y respuesta al cambio mediante el equipo (ScrumTeam y ScrumMaster)

- Desarrollo incremental con entregas frecuentes (Sprint)
- Comunicación verbal directa mediante bitácoras (Sprint Planning y Daily Scrums)
- Motivación, compromiso y responsabilidad del equipo por la autogestión (Sprint Review y Sprint Retrospective)

En la actualidad es uno de los marcos de trabajo que es la base en múltiples empresas de desarrollo, aunque su aceptación no ha sido fácil, en algunos casos fue tomada como la última alternativa en la decadencia e inminente quiebre de algunas empresas [9].

Desarrollar un producto de software, tiene una complejidad notable, porque mientras que la mayoría de los productos son tangibles, hacer un sistema de software al inicio es intangible ya que se basa en ideas, cuya fuente es la necesidad que las detona. La planeación del proyecto es fundamental para que todo el proceso de manufactura del producto pueda realizarse de forma exitosa. La identificación, organización y calendarización de las diferentes actividades implícitas en este proyecto es la base de la estrategia del negocio. El análisis de riesgos es clave para una adecuada proyección, establecer situaciones adversas que puedan ocurrir, el impacto de sus efectos en el proyecto y las estrategias para monitorear, evadir estos riesgos así como el desarrollo de los planes de contingencia ante su presencia es la esencia de este análisis. En esta propuesta se presenta el desarrollo de un sistema para automatizar el proceso de control de gestión de pedidos, que tiene como base el análisis de riesgos para establecer las tecnologías utilizadas y la metodología del proceso de desarrollo del producto de software.

Metodología propuesta

El desarrollo del Sistema de Información de Control de Gestión de Pedidos (SICGP), se realizará de acuerdo a la metodología propuesta.

1. *Análisis de riesgos.* El análisis y la planeación para la gestión de control de pedidos se fundamentará en el análisis de riesgos, de acuerdo al proceso de transacciones de ventas.
2. *Planeación de Sprints mediante el análisis de funcionalidad.* En esta etapa será determinada la funcionalidad del sistema y la proyección de las etapas de entrega.
3. *Diseño del sistema.* En función de las estrategias planteadas será seleccionada la técnica de diseño más adecuada para plantear una arquitectura de software de acuerdo a las necesidades establecidas.
4. *Implementación del sistema.* Será implementado el sistema propuesto para la gestión de pedidos de acuerdo a la funcionalidad y diseño establecidos previamente.

1. Análisis de riesgos

En el caso del propósito del sistema de control y gestión de pedidos (SICGP), se debe garantizar que el conjunto de transacciones que se pueden realizar sea de forma eficiente y confiable, aunque no se puedan proyectar de forma exacta el número de transacciones, esta tendencia puede ser del orden de millones. Esto es teniendo en cuenta las tecnologías con las que operan los clientes para las compras en la actualidad.

Se han identificado alrededor de 40 riesgos y se han seleccionado para presentar la Tabla 1, los de probabilidades altas con impactos muy altos. En este caso, las probabilidades se han establecido, de acuerdo a las bitácoras que se tienen de proyectos cuyos propósitos son similares al del sistema que se propone.

Tabla 1. Matriz de Riesgos para el Sistema de Control y Gestión de Pedidos

ID	Descripción	Probabilidad	Impacto	Plan de Contingencia
R1	Falta de comunicación entre el grupo de desarrollo y el cliente	Alta 80%	Muy Alto 95%	Es necesario establecer una técnica de desarrollo de software, que permita establecer avances en acuerdo con el cliente y que ello no implique el retraso del plan de actividades. Para este caso el marco de trabajo de Scrum es adecuado.
R2	Que las tecnologías seleccionadas no	Alta 65%	Alto 90%	En el desarrollo del proyecto es necesario utilizar lenguajes y técnicas que puedan ser ejecutadas en la

	permitan el adecuado uso y funcionamiento del sistema, en todas las regiones y equipos móviles a los que pretenda llegar			mayoría de los sistemas operativos que tiene los diversos dispositivos móviles como Smartphone y equipos de cómputo. Con Lenguaje Java, se tiene como propiedad natural la interoperabilidad, es decir que se puede ejecutar en cualquier dispositivo, por lo cual es pertinente su uso en el proyecto.
R3	Cálculo inadecuado del número de usuarios hacia quien va dirigido el sistema y que se presente un incremento dramático en el uso del sistema	Alta 65%	Muy Alto 100%	En la proyección de la arquitectura del sistema en hardware y software se deben tener en cuenta los costos de las siguientes variables: número de usuarios, dimensiones del hardware, alcances en las licencias del software que se utilice. Los patrones de diseño son una opción factible porque son parte del paradigma orientado a objetos como lo es el "Lenguaje Java", además tienen la propiedad de ser escalables, es decir pueden crecer teniendo sólo como limitante la memoria del equipo en donde se ejecutan.
R4	Inadecuado establecimiento de tiempos y fechas en la planeación	Alta 65%	Muy Alto 100%	La metodología de desarrollo empleada debe tener un marco que permita la evolución de los tiempos de acuerdo al avance del proyecto. Nuevamente el marco de Scrum presenta en cada etapa o Sprint una planeación de acuerdo a los backlogs que se tienen de etapas previas.
R5	Cambios en los costos establecidos a un inicio de la planeación en relación de las tecnologías seleccionadas	Alta 70%	Muy Alto 90%	En este caso las tecnologías utilizadas deben tener un margen aceptable de variabilidad, de tal forma que los impactos en el costo del proyecto sean menores. El lenguaje de desarrollo Java no tiene costos en su uso, lo que da un esquema seguro en el costo de su uso.
R6	Cambios en las políticas de aceptación por parte de los clientes	Alta 65%	Muy Alto 90%	Se debe contemplar un esquema en donde sea posible establecer acuerdos de aceptación del producto de software en relación de su avance. En Scrum, cada avance es acordado y firmado con el cliente, lo que no permite cambios al final de proyecto

De acuerdo a los resultados del análisis de riesgo, es evidente que la metodología de desarrollo y el diseño del sistema son variables determinantes el desarrollo del sistema para atender el proceso de control de gestión de pedidos de forma eficiente. En el desarrollo del proyecto establecer avances en acuerdo con el cliente, en relación de los tiempos de evolución del proyecto y de la aceptación del producto de software, son necesidades de alto riesgo. Para el desarrollo de este sistema se ha seleccionado el Marco de trabajo Scrum. Este esquema de trabajo, establece que el proyecto sea dividido en Sprints, una de las grandes ventajas es que el avance en cada uno de ellos es en acuerdo con el cliente y su duración no excede las 4 semanas, por lo que también se considera una metodología ágil.

El análisis de riesgos, también asienta la necesidad de visualizar técnicas eficientes en ámbito de diseño que permitan crear sistemas capaces de manejar de forma adecuada un número de transacciones de orden exponencial y que además sean alcanzables por cualquier tecnologías actual en lapsos tiempos aceptables, es decir que el sistema sea portable y eficiente, que son dos atributos de calidad importantes. En este caso se ha seleccionado el Lenguaje Java para el desarrollo del sistema, lo que beneficia los costos, porque su uso no incluye el pago por licencias. Otra ventaja es que debido a su naturaleza, este lenguaje es portable [10]. En este caso también se ha seleccionado la técnica de patrones de diseño [11] que ofrece soluciones que mejoran el rendimiento de los sistemas en su procesamiento y la optimización de la memoria, que son dos aspectos claves para mejorar la eficiencia de los sistemas.

2. Planeación de Springs mediante el análisis de funcionalidad.

Tomando este análisis y de acuerdo al framework de Scrum, se han determinado 3 Sprints para la elaboración del proyecto, con una duración de 4 semanas cada uno. En las tablas 2, 3 y 4 se muestran los hitos o necesidades que se han planteado en cada uno. De acuerdo al marco de trabajo

de Scrum en el avance del proyecto, hay una colaboración estrecha con el cliente (Product-owner), se avanza en común acuerdo. Así la respuesta al cambio del equipo de desarrollo (ScrumTeam, ScrumMaster) se realiza mediante un desarrollo incremental con entregas frecuentes (Sprints). De acuerdo al método orientado a vistas de usuario (View Oriented Requirements Design -VORD) [6], se ha visualizado un conjunto de necesidades o hitos que el sistema debe cumplir. Los usuarios o actores del sistema son: *Administrador, Encargado de inventarios, Encargado de ventas y el encargado de compras*. Dentro del recuadro se tienen las funciones de acuerdo a la planeación de Sprints planteada.

Tabla 2. Integración de Hitos que se abordan en el Sprint1

Integración de Hitos en el Sprint 1 (duración 4 semanas)
H01 Autenticación Usuario y Contraseña: El sistema permitirá acceder a los usuarios mediante un proceso de autenticación con usuario y contraseña.
H02. Asignación y Actualización de Usuarios y Privilegios en el Sistema: El sistema permitirá al administrador Actualizar y Privilegiar a los usuarios que independientemente tengan alguna funcionalidad en el sistema, así como también la eliminación de usuarios.
H03. Constituir Perfiles: El sistema contará con las diferentes vistas de usuarios: administrador y encargados de área. Los encargados de área a su vez se clasifican en encargado de inventarios, encargado de ventas y encargado de compras.
H04 Cierre de Sesión: El sistema tendrá en cuenta el cierre de sesión para el administrador y encargados del área tomándose en cuenta la seguridad de la información capturada.
H05 Actualización de catálogos de venta: El sistema permitirá al encargado área de inventarios y encargado de compras registrar los artículos nuevos de acuerdo a los pedidos.

Tabla 3. Integración de Hitos en el Sprint2

Integración de Hitos en el Sprint 2 (duración 4 semanas)
H06 Interfaz de registro de artículos: El sistema permitirá una interfaz amigable y fácil de utilizar al registrar los nuevos artículos para la vista del encargado de inventarios y administrador
H07 Interfaz de factura: El sistema permitirá al encargado de ventas realizar la factura de las ventas realizadas para los clientes.
H08 Proceso de Pedidos: El sistema permitirá al encargado de ventas gestionar la parte de los pedidos
H09 Registro de información de Clientes: El sistema permitirá al administrador y al encargado de ventas realizar el registro de datos de los clientes, tales son; Código, Nombres, Apellidos, Sexo, Teléfono, Email, Dirección y Empresa.
H10 Actualización de Registró: El sistema permitirá al administrador y a los encargados de áreas, actualizar datos de acuerdo a sus privilegios.
H11 Cancelar Registró: El sistema permitirá al administrador y a los encargados de área cancelar los registros que se hayan generado en el sistema.

Tabla 4. Integración de Hitos en el Sprint3

Integración de Hitos en el Sprint 3 (duración 4 semanas)
H12 Consulta de catálogos: El sistema permitirá al administrador y a los encargados de área hacer consultas sobre los artículos registrados en la base de datos del sistema
H13 Consulta de información de Clientes: El sistema permitirá al administrador, y a los encargados de áreas consultar los clientes que han sido registrados en la base de datos del sistema.
H14 Consultar Facturas: El sistema permitirá al administrador al encargado de ventas y de compras consultar las facturas específicamente elegidas, el cual se encuentren registrados en la base de datos
H15 Generar reporte de artículos en stock: El sistema permitirá al administrador y a los encargados de áreas consultar los reportes de información sobre artículos que se encuentren registrados en el sistema.
H16 Generar reporte de Ventas: El sistema permitirá al administrador y al encargado de ventas consultar los reportes de información sobre las ventas generadas (Boletas) y registradas en el sistema.

3. Diseño del Sistema de Control y Gestión de Pedidos - SICGP.

El proceso de desarrollo de los sistemas de información es central, para ello es necesario cuidar la calidad en sus diferentes etapas. En la Figura 1, es posible apreciar la arquitectura propuesta para el sistema SICGP, esta se conforma de 3 subsistemas enlazados a la base de datos. El Subsistema de control de acceso tiene la función de verificar los datos del usuario y el perfil que le corresponde. En el caso del subsistema de actualización, tiene a cargo la actualización de la información que los distintos usuarios del sistema pueden realizar en los catálogos, clientes o proveedores. Finalmente el subsistema de transacciones y ventas es el encargado de generar las ventas, pedidos y facturas. En este último es donde se controla la carga de trabajo más dura del sistema, pues es en este punto en donde el número de transacciones puede crecer de forma exponencial y acabarse los recursos, haciendo que el sistema colapse. Por ello este subsistema opera mediante el patrón de diseño wrapper o decorador.

Figura 1. Arquitectura del Sistema de Control y Gestión de Pedidos SICGP.

Los patrones de diseño son una de las técnicas más recientes para obtener eficiencia, fiabilidad y garantizar el rendimiento de su operación. En este caso el patrón de diseño Wrapper, tiene la capacidad de generar las combinaciones de objetos que sean necesarias a tiempo de ejecución, sin la necesidad de haber programado previamente el código, este código de acuerdo al patrón, se genera a tiempo de ejecución, lo que beneficia al sistema en una disminución del uso en memoria y uso del procesador del equipo de cómputo en donde se ejecuta. La memoria y el procesamiento son muy importantes ya que su uso inadecuado genera desbordamientos, colapsando la operación del sistema durante su ejecución.

4. Implementación del Sistema de Control y Gestión de Pedidos - SICGP.

Se puede observar en la Figura 2 la interfaz de inicio de sesión. En ésta se solicitan datos de acceso: usuario y contraseña, si alguno es erróneo, se mostrara un mensaje de advertencia.

Figura 2. Interfaces de acceso y verificación de datos.

Cuando los usuarios pueden acceder al menú principal y de acuerdo a sus privilegios, es posible registrar artículos, registrar clientes, generar pedidos y calcular cotizaciones mediante el botón del menú. En la Interfaz de registro de artículos (Figura 3), se hacen los pedidos. En este caso se puede observar en forma de lista en el recuadro inferior los artículos del pedido y sus datos: proveedor, descripción, precio, cantidad en existencia e identificador. Cuando el registro o pedido se ha completado es necesario seleccionar el botón registrar. La opción de actualizar es en caso de

necesitar algún cambio en el pedido y para eliminar algún artículo del pedido se debe seleccionar el artículo de la lista y activar el botón eliminar.

Figura 3. Interfaz para el registro de artículos o pedidos.

En la Figura 4 podemos observar el registro de las cotizaciones. En este caso los datos que se contemplan son: código de cliente, dirección, artículos, descripciones, el total de productos seleccionados, el costo del artículo y el total a pagar con el respectivo IVA. En la Figura 5 se muestra la interfaz para el registro de clientes. Los datos que se solicitan son: ID o código de cliente, nombre del cliente, sexo, DNI o cedula de Identidad, correo electrónico, dirección telefono o celular donde sea posible localizarlo. Es posible hacer actualizaciones de información, generar nuevos registros y eliminar los que ya no estén activos.

Figura 4. Interfaz para la gestión de cotizaciones.

Trabajo a futuro

En este caso se visualiza, la obtención de métricas de producto y la generación de los modelos predictivos de calidad que puedan resultar en relación de la operación del sistema. Esto es, con la finalidad de establecer elementos de decisión en el esquema del negocio.

Conclusiones

El proceso de control de gestión de pedidos atiende una combinación de servicios o productos que puede volverse un riesgo, en relación al dimensionamiento de grandes conjuntos de combinaciones de datos entre catálogos de productos y clientes.

En el desarrollo de esta propuesta, el análisis de riesgos es la base de la planeación, para visualizar las variables necesarias implicadas en el cumplimiento con el propósito del proyecto de software. En este caso la metodología de desarrollo y el diseño del sistema son las variables identificadas. Establecer avances en acuerdo con el cliente en relación de los tiempos de evolución del proyecto y de la aceptación del producto de software, son necesidades de alto riesgo, de esta forma es que se hace la selección del Marco de trabajo SCRUM. En relación del ámbito de diseño, el análisis de riesgos asienta la necesidad de visualizar técnicas eficientes, que permitan manejar sistemas con un número de orden exponencial en el número de transacciones y que además sean portables y eficientes. Es así que se selecciona el patrón de diseño Wrapper en Lenguaje Java, para generar combinaciones de objetos a tiempo de ejecución, teniendo como única limitante la memoria y las características del procesador en donde se ejecuta. El uso de esta técnica, mejora el mantenimiento debido que el código se reduce, lo cual impactan en la reducción de los niveles de costos.

La adecuada planeación del proyecto, ha sido la base para establecer un marco de trabajo que brinda confianza en el cliente y eficiencia el grupo de desarrollo. Es así como el producto final, es un sistema de calidad para el proceso de control de gestión de pedidos, que opera de forma eficiente, confiable y mantenible.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido soportado por el Laboratorio de Evaluación y Calidad de Software del Centro Universitario UAEM Valle de México

Referencias

- [1] K. C. Laudon y J. P. Laudon, *Sistemas de Información Gerencial*, Decimosegunda edición. México: Pearson Education, 2012.
- [2] R. N. Anthony y V. Govindarajan, *Sistemas de Control de Gestión*, Decimosegunda edición. Madrid, España: McGraw-Hill, 2008.
- [3] J. A. George, *Sistemas de Información Gerencial*. Estados Unidos de América: Mc Graw Hill, 2006.
- [4] S.M. Gu, Y. Wu, W.Z. Wu and T.J. Li, "Knowledge Approximations in Multi-scale Ordered Information Systems" in *Rough Sets and Knowledge Technology*, Shanghai, China, 2014, pp. 525-534
- [5] S. Hernández Rodríguez, *Administración, pensamiento, proceso, estrategia y vanguardia*. México: Mc Graw Hill, 2012.
- [6] I. Sommerville, *Ingeniería de Software*, Novena edición. México: Pearson Education, 2011.
- [7] R. S. Pressman, *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*, Séptima edición. México: Mcgraw-Hill Interamericana Editores, 2010.
- [8] K. Schwaber and J. Sutherland (2017, November). The Scrum Guide [Online]. Available: <https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf>
- [9] D. Maximini, *The Scrum Culture, Introducing Agile Methods in Organizations (Management for Professionals)*, Second ed. Switzerland: Springer International Publishing, 2015.
- [10] B. Eckel, *Pensando en Java*, Segunda edición. Madrid, España: Pearson Education, 2002.
- [11] E. Gamma, R. Henry, R. Johnson, and J. Vlissides, *Design Patterns. Elements of Reusable Object-Oriented Software*. New York: Addison-Wesley, 1995.